

NUQTANING ORTOGONAL PROEKSIYALARINI O‘RGATISH

dotsent A.M.Raximov, Sh.A.Abdullayev

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11299962

Annotatsiya: Ushbu maqolada nuqtaning ortogonal proeksiyalari mavzusini o‘qitish metodikasi haqida mushohada va takliflar keltirilgan. Nuqtaning ortogonal proyeksiyalaridan foydalanishga real hayotiy misollar keltirish orqali mavzuni o‘qitish metodlari taklif etilgan. Muhandislik grafikasi va chizma geometriya fanlarini o‘zlashtirishda nuqtaning ortogonal proeksiyalari mavzusini o‘rganish muhim ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, nuqtaning ortogonal proyeksiyalari, kompyuter dasturlari, geometriya, kurs, uch o‘lchamli obyekt, loyihalash, o‘qitish metodikasi.

Kirish: Chizmachilik muhandislik va texnologiya sohasidagi ta’limning ajralmas qismidir. Turli mahsulotlar va tizimlarni loyihalash, qurish va ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadigan mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi. Chizmachilik talabalarga muhandislik sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan fazoviy tassavvur qilish, tahlil va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi [1].

Chizmachilik fanida o‘rganiladigan asosiy mavzulardan biri “Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari”dir. Bu mavzu talabalarga proeksiyalash usullaridan foydalangan holda tekislikda uch o‘lchamli jismlarni tasvirlashni o‘rganish imkonini beradi. Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari ob’ektlarni turli tomondan va turli burchaklardan ko‘rish imkonini beradi, bu ularning shakli va konstruksiyasini tahlil qilish va tushunish uchun muhimdir [2].

Shuningdek, “Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari” mavzusini o‘qitish metodikasini o‘rganish o‘quvchilarda 2D va 3D modellashtirish uchun chizma asboblari, chizg‘ichlar, uchburchaklar va kompyuter dasturlari kabi grafik vositalar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam berishi haqida ham aytib o‘tilishi muhim deb hisoblaymiz. Bu ko‘nikmalar talabalarga nafaqat o‘qish paytida, balki kasbiy faoliyatida ham foydali bo‘ladi. Shuni ham ta’kidlash mumkinki, nuqtaning ortogonal proyeksiyalari muhandislikning turli sohalarida, masalan, arxitektura, mashinasozlik, elektrotexnika va boshqa sohalarida qo‘llaniladi. Ushbu mavzuni bilish va tushunish talabalarga muhandislik masalalarini muvaffaqiyatli hal qilishda va yuqori sifatli texnik chizmalarni yaratishda yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari mavzusini o‘qitishda chizmachilik faniga talabalarda qiziqish uyg‘otish usullaridan biri bu amaliyotdan real misollar keltirishdir. Misol uchun, muhandislar binolar, mashinalar yoki elektr zanjirlarini loyihalashda nuqtaning ortogonal proyeksiyalaridan

qanday foydalanishini eslatib o'tish mumkin. Ortogonal proyeksiyalarning aniqligi va to'g'riligi yaratilgan ob'ektlarning xavfsizligi va samaradorligiga qanday ta'sir qilishini tushuntirib o'tish kerak bo'ladi. Nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini noto'g'ri bajarish muhandislik loyihalarida jiddiy xatolar yoki nosozliklarga olib kelgan misollar tarixdan ham mavjud ekanini aytib o'tish lozim. Bu o'rganuvchilar uchun ushbu mavzuning ahamiyatini tushunishga yordam beradi va ularni o'rganishga undaydi.

Ortogonal nuqta proektsiyalarining noto'g'ri bajarilishi jiddiy xatolarga olib kelgan misollardan biri 1986 yilda Chernobil AESdagi halokatdir. Reaktorni ishlab chiqish va qurish jarayonida xavfsizlik tizimini loyihalash va qurishda xatolarga yo'l qo'yilgan. Buning sabablaridan biri Ortogonal proyeksiyalarning noto'g'ri bajarilishi bo'lib, bu xavfsizlik tizimini loyihalashda ma'lumotlarni noto'g'ri tushunish va talqin qilishga olib keldi. Yana bir misol - 1986 yildagi Challenger kosmik kemasi halokati. Falokat sabablarini tahlil qilganda, muhandislar raketa dvigatellarida zichlash halqalarni loyihalashda noto'g'ri ortogonal proyeksiyalarni amalga oshirganligi aniqlandi. Bu parvoz paytida zichlash halqalarining ishdan chiqishiga va oxir-oqibat raketaning halokatga uchrashiga olib keldi.

Natija Ushbu ikkala misol ham nuqta ortogonal proektsiyalarini noto'g'ri bajarish muhandislik loyihalarida qanday jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Nuqtaning ortogonal proyeksiyasi uch o'lchamli obyektning tekislikda tasvirlash usulidir. U nuqtadan o'tuvchi va proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lgan proyeksiya chiziqlari deb ataladigan perpendikulyar chiziqlardan foydalanishga asoslangan [3].

Nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini to'g'ri bajarish nihoyatda muhim, chunki yaratilgan chizmalar va rejalarning aniqligi va to'g'riligi ularga bog'liq. Proektsiyalarni to'g'ri bajarmaslik o'lchov xatolariga, ob'ektlarning noto'g'ri joylashishiga va oxir-oqibat, loyihaning noto'g'ri bajarilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini tushunish va to'g'ri bajarish qobiliyati texnik mutaxassisliklar bo'yicha ta'limning ajralmas qismidir.

Bular nuqtaning ortogonal proyeksiyalaridan foydalanishning ba'zi bir misollari bo'lib, ularning qo'llanilishini tekislikda uch o'lchovli ob'ektlarni aniq tasvirlash talab qilinadigan boshqa ko'plab sohalarda topish mumkin. Talabalarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otishning yana bir yo'li interfaol o'qitish usullaridan foydalanishdir. Masalan, qisqa amaliy tajriba o'tkazish mumkin, unda talabalar o'zlari nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini yaratadilar va ular o'z ishlarining natijasini ko'rishadi. Bu ularga ushbu proektsiyalar amalda qanday ishlashini va ular muhandislikda qanday foydali bo'lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi [5].

Nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini o'rgatishda quyidagi interfaol usullardan foydalanish mumkin:

1. Virtual trenajyorlar va simulyatorlar: talabalar tekislikda nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratishni mashq qilishlari mumkin bo'lgan virtual muhitlarni yaratish kerak. Bu ularga ortogonal proyeksiyalar bilan ishlash uchun zarur bo'lgan amaliy tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lish imkonini beradi.

2. Interfaol darsliklar va onlayn kurslar: talabalarga material bilan o'zaro munosabatda bo'lish va nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratish bo'yicha topshiriqlarni bajarish imkonini beruvchi interfaol o'quv materiallarini ishlab chiqish. Bunga video darslar, interfaol namoyishlar va amaliy topshiriqlar kirishi mumkin.

3. Virtual haqiqiylik (VH): Talabalar real vaqtda 3D ob'ektlar bilan o'zaro aloqada bo'lishi va nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratishi mumkin bo'lgan immersiv muhitni yaratish uchun VH texnologiyasidan foydalanish. Bu ularga ortogonal proyeksiyalar qurish va ularning qo'llanilishi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lish imkonini beradi.

4. Kompyuter dasturlari va ilovalari: Talabalarga kompyuter yoki mobil qurilmada nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratish imkonini beruvchi maxsus dasturlar va ilovalardan foydalanish. Bu 3D ob'ektni modellashtirish dasturlari yoki CAD tizimlarini o'z ichiga olishi mumkin.

5. Guruh loyihalari va topshiriqlari: Guruh loyihalari va topshiriqlarini tashkil qilish, bunda talabalar birgalikda nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratishi mumkin. Bu ularga bir-biri bilan muloqot qilish va hamkorlik qilishni o'rganish, shuningdek, tengdoshlari va o'qituvchilaridan fikr-mulohazalarni olish imkonini beradi. Ushbu interfaol o'qitish usullari talabalarga nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini yaxshiroq tushunishga va qo'llashga yordam beradi.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, video yoki prezentatsiyalar kabi vizual materiallardan talabalarga nuqtaning ortogonal proyeksiyalarining hayotiy misollarini va ularni muhandislikning turli sohalarida qo'llashni ko'rsatish uchun ham foydalanish mumkin. Bu ularga mavzuning real hayotdagi muammolar va loyihalar bilan qanday bog'liqligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, nuqtaning ortogonal proyeksiyalari muhandislik grafikasi va chizmachilik fanlarini kelgusida o'rganish uchun asos bo'lib hisoblanadi. Talabalarga ushbu bilim va ko'nikmalarni o'qish davomida va kelajakdagi kasbiy faoliyatida qo'llashlarini ko'rsatish yaxshi motivatsiya omili bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bertoline, G.R., Wiebe, E.N., Miller, C.L., & Nasman, R.H. (2015). Technical Graphics Communication. McGraw-Hill Education.

2. Giesecke, F.E., Mitchell, A., Spencer, H.C., Hill, I.L., & Dygdon, J.T. (2014). Technical Drawing with Engineering Graphics. Pearson Education.
3. Leake, R., & Borgerson, J. (2016). Engineering Drawing and Design. Cengage Learning.